

ПОРТФОЛИО КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТУДЕНТОВ МЕДВУЗА

Жабборов Ботир Баходир угли, магистр 1-курса Ташкентского педиатрического медицинского института (Узбекистан, г.Ташкент)

Аннотация. В статье описывается, как портфолио может помочь студентам медвуза улучшить свои навыки самоорганизации, самоконтроля и самооценки, а также развить критическое мышление. Рассматривается методика использования портфолио в медицинских вузах, а также опыт применения этой методики на примере конкретных учебных программ. В статье также приводятся результаты исследований, которые показывают эффективность использования портфолио в учебном процессе. Автор подчеркивает важность использования портфолио в медицинских вузах для развития навыков самоуправления учебной деятельностью студентов и повышения качества образования в целом.

Ключевые слова: портфолио, самоуправление, учебная деятельность, студенты, медицинское обучение, навыки, самоорганизация, самоконтроль, самооценка, критическое мышление, эффективность образования.

Портфолио – собрание результатов студенческой работы, являющееся доказательством его знаний, умений, навыков, отношения и

профессионального развития за определенный период времени. В настоящее время идея портфолио или папки индивидуальных учебных достижений студента набирает обороты во всех сферах образования как один из методов оценки обучающегося [2].

Цель данной научной статьи - изучить эффективность портфолио в качестве средства развития навыков самоуправления учебной деятельностью студентов медицинских вузов.

Научные данные показывают, что успех использования портфолио, отражающего обучение на основе опыта, во многом определяется участием преподавателя. В последнее время в медицинском образовании считается, что преподаватели должны уделять заведомо больше времени и усилий отработке практических умений и оценке степени совершенства в овладении ими профессиональных навыков. Изменения ролей и рутинных функций преподавателей будут почти неизбежно наталкиваться на недопонимание и противодействие. Это означает, что преподавателям придется не только переосмыслить ключевые принципы, методики и приемы в работе, но и многим из них повысить свою квалификацию, приобрести новые компетенции в сфере практического обучения и выставления оценок. В литературе, касающейся изменений в сфере медицинского образования, всегда подчеркивают значение преподавателей как исполнителей, призванных реализовывать все новое, но при этом не менее важна и роль самих обучающихся. Наряду с этим успешное внедрение портфолио в

образовательную практику во многом зависит от того, сколько времени и сил студенты готовы потратить на создание собственных портфолио. Обучающиеся готовы работать с портфолио, если их усилия тем или иным способом вознаграждаются. Самое очевидное поощрение –соответствующая оценка. В образовании существует очень четкая взаимосвязь между комплексной оценкой и обучением: оценка движет процессом обучения.

Анализ научно-педагогической литературы показывает, что портфолио в основном применяется в вузовской практике – на факультетах повышения квалификации специалистов [4]. Хотя, на наш взгляд, и для преподавателей высшей школы этот метод применим, для обучения и привития студентам навыков самоуправления своей учебной деятельностью, включая лекционное обучение. Метод портфолио, являясь методом оценки и самооценки знаний предполагает представление и документирование своих знаний и достижений в изучаемой предметной области, позволяет учитывать способности учащихся решению нетривиальных задач, развивать навыки совместной работы. При этом предполагается создание портфолио обучаемого, рассматриваемого в нескольких трактовках [1].

- Портфолио – средство оценивания и достижений обучающихся;
- Портфолио – «визитная карточка»;
- Портфолио – способ фиксирования, накопления и оценки (включая самооценивание) индивидуальных достижений студента в определенный период обучения;

- Портфолио – коллекция работ студента, которая демонстрирует его усилия, прогресс или достижения в определенной области;
- Портфолио – систематический и специально организованный сбор доказательств, используемых преподавателем и студентами для мониторинга навыков обучаемых;
- Портфолио – выставка учебных достижений студента по данным дисциплинам (или нескольким дисциплинам) за данный период обучения;
- Портфолио – форма целенаправленной, систематической и непрерывной оценки и самооценки учебных результатов обучаемого;
- Портфолио – антология работ студента, предполагающая его непосредственное участие в выборе работ, представляемых на оценку, а также результат самоанализа и самооценки.

Таким образом, многообразие определений портфолио показывает, что учёные и практики проявляют к нему большой интерес, портфолио используется для различных целей и для различных организационных моментов учебного процесса, в том числе самостоятельной работы студентов по изучению лекционного материала. Как основные функции выделим: формирование умений и навыков самоуправления учебной деятельностью, включая целенаправленное самопланирование, самоорганизацию, контроль и самоконтроль, корректирование траектории изучения предметной области, а также обеспечение высокой мотивации студентов. Портфолио позволяет объективно оценивать уровень владения умениями и навыками,

положительную мотивацию учения и интересы по предмету, поощрять самообразование студентов и демонстрировать динамику саморазвития.

Анализ публикаций на тему портфолио позволил выявить несколько разновидностей портфолио. В зависимости от целей, которые отражают результативность учебной деятельности, существуют портфолио – собственные, которые собираются для себя; портфолио-отчёт, которые собираются из проделанных работ преподавателя.

По содержанию выделяют следующие виды портфолио: портфолио достижений, включающее в себя лучшие результаты работы студентов, рефлексивное портфолио, включающее в себя материалы и оценку/самооценку достижения целей, особенностей хода и качества работы с различными источниками информации, ощущений, размышлений, впечатлений и др. проблемами; ориентированное портфолио, включающее все материалы, отражающие процесс и результат решения какой-либо проблемы; тематическое портфолио, включающее материалы, отражающие работы студента в рамках той или иной темы.

Портфолио достижений имеет несколько разновидностей. Портфолио документов включает в себя информацию об учебной и самостоятельной работе, в него вносят почётные грамоты, дипломы, письма-отзывы, таблицы успеваемости, удостоверения, сертификаты, свидетельства, рецензии, благодарственные письма, экспертные заключения. Портфолио творческих работ включает в себя реферативные, олимпиадные, конкурсные и

самостоятельные творческие работы. Рейтинговое портфолио представляет собой контрольные работы по учебным дисциплинам, которые показывают уровень достижения студента. Использование портфолио достижений в вузовской практике предпочтительно, причём комплексно. То есть для студентов целесообразно ведение всех трёх разновидностей портфолио достижений. Но специфика вузовского обучения такова, что портфолио достижений наиболее востребована кураторами или тьютерами.

Несмотря на то, что оценка обязательно повлияет на то, примет ли обучающийся идею портфолио и будет ли этим заниматься, одной лишь оценки недостаточно. От студентов составление портфолио потребует много труда, прежде чем они увидят конечный результат и свои достижения. В связи с этим человек будет крайне расстроен, если обнаружит, что на плод его усилий никто не обратил внимания. Преподаватели, сохранившие интерес к своим подопечным, в том числе и к их произведениям-портфолио, решающим образом повлияли на желание обучающихся приступить к созданию подборки своих достижений-портфолио [3].

Все более возрастающее число медицинских вузов предпочитает работать с электронными портфолио, а не с бумажными. Их значимое достоинство – возможность вставки соответствующих гиперссылок (для перехода к различным частям портфолио). Это в значительной степени облегчает работу, например, когда человек хочет представить выводы на основании материалов, сохраненных в разных местах портфолио, или

проиллюстрировать поэтапный обзор собственного прогресса, формируя гиперссылки на материалы и свои выводы. Кроме того, ссылки могут быть полезными при создании в портфолио оглавлений и списков. Среди преимуществ портфолио, размещенных в сети, чаще всего указывают следующее:

- информацию легко локализовать;
- не нужно перелистывать страницы, чтобы попасть на искомое место в тексте;
- доступ к портфолио, размещенный в сети интернет, возможен практически из любой точки.

Однако, наряду с достоинствами, е-портфолио имеет недостатки:

- не представляется возможным делать заметки на страницах е-портфолио, для этого необходимо распечатать весь документ, если кому-то не нравится читать текст на экране монитора;
- использовать е-портфолио могут только обучающиеся и преподаватели, владеющие соответствующим программным обеспечением и обладающие компьютерной грамотностью;
- е-портфолио требует стабильной и технологически качественной информационной инфраструктуры, которой может не быть в распоряжении учебного заведения.

Все это требует не только нового взгляда на образование от наставников и обучающихся, многие из которых привыкли к учебе под контролем

преподавателя с главным упором на приобретение знаний, но и значительных дополнительных затрат времени и усилий. Согласно литературным данным, для того чтобы успешно внедрить портфолио в жизнь, нужно выполнить множество условий, и даже в этом случае портфолио не сможет стать избавлением от всех проблем.

Проблема, которая в литературе вызывает множество споров, касается выполнимости и приемлемости сочетания ролей наставника и оценщика в одном лице. Объединение роли наставника и экзаменатора часто оказывается проблематичным. С одной стороны, наставник, бесспорно, как никто другой, хорошо знает способности своего обучающегося. Следовательно, прогнозировать его мнение при оценке портфолио означает упустить шанс повысить достоверность итоговой оценки. С другой стороны, сочетание функций оценщика и наставника в лице одного человека, вероятно, внесет напряженность в отношения между преподавателем и обучающимся, потому что проявится тенденцией воздержаться от обсуждения острых тем, с которыми неизбежно приходилось сталкиваться в процессе учебы. Педагогическая философия портфолио состоит в смещении акцента с того, что студент или учащийся не знает и не умеет по данной учебной дисциплине, к тому, что он знает и умеет, в интеграции количественной и качественной оценки, и, наконец, в переносе педагогического удара с оценки обучения на самооценку в достижении компетенций, смысл которой заключается в том, что обучающийся оглядывается назад, на предыдущее

действие (постановка им диагноза, принятие им решения, манипуляция, и т.д.) проводит ретроспективный анализ ситуации, с определением достигнуты ли цели и какая доля участия студента в этом. Этот процесс включает в себя сбор информации, в том числе отзывов о себе со стороны медицинского персонала клиники [2].

Студент должен уметь оценивать собственные достижения. Для этого необходимо научить студента оформлять собственное портфолио с учетом принципов сбора данных учебных достижений. Портфолио должно быть заранее спланировано, продумано и осмыслено совместно с преподавателем. От преподавателя ожидается, что он поможет определить и сформулировать конечный результат по курсам обучения, планировать систему действий по организации работы над портфолио, определять дополнительные материалы, понять предоставление итоговой формы защиты портфолио, включая данные балльно-рейтинговой системы оценки знаний и навыков. Чаще всего балльно-рейтинговая система оценки знаний для всех заинтересованных сторон является «дорожной картой» развития компетенций. Она помогает определить истинный уровень владения студентами знаниями, навыками и указать путь для дальнейшего развития. В процессе работы над портфолио студент сам решает, что считать своим достижением. Многие авторы, отмечая важность изменения форм оценивания учебных достижений, подчеркивают, что формы оценивания оказывают решающее влияние на процессы обучения, предшествующие ему. Так, изменяя процедуру

оценивания, мы оказываем существенное влияние на сам учебный процесс. То есть портфолио не только адекватно отражает действительные достижения студентов, но и становится инструментом повышения качества процессов обучения [6].

Такое понимание портфолио как технологии профессионального обучения позволяет осуществить необходимую сегодня трансформацию учебного процесса, что предполагает выстраивание учебного процесса вокруг портфолио, в котором существенно меняется суть взаимодействия педагога и учащегося, отношение последнего к изучаемому материалу и самому процессу учения. Именно процесс сбора данных для портфолио позволяет связать идею портфолио с модернизацией современного образования и делает такую работу перспективной для будущего.

Таким образом, анализ литературных данных об использовании портфолио позволяет сделать следующие выводы:

1. Портфолио является современной эффективной формой оценивания и самооценивания результатов образовательной деятельности студента, отражающих динамику его профессионального развития.
2. Работа обучающихся над портфолио не должна сводиться к формальному «накоплению» материала.
3. Преподавателям необходимо принимать роль наставника и оценщика в одном лице и соблюдать принципы результат-ориентированного обучения при содействии студентам формирования ими портфолио.

4. Медицинским вузам нужно способствовать развитию е-портфолио в своих учреждениях, чтобы развивать приверженность к широкому применению портфолио.

Использованная литература:

1. Shoyimova Sh.S., Mirzaeva N.A., Sh.R.Mirzaeva. Problems of the formation of professional qualities in medical students // International Journal of Aquatic Science, ISSN: 2008-8019, Vol 12, Issue 03, 2021, 2952-2963.
2. Кизатова С.Т., Тукбекова Б.Т., Дюсенова С.Б., Абишева Б.И., Корнеева Е.А. Портфолио как технология обучения и оценки в медицинском вузе // Медицина и экология. 2018. №4 (89). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/portfolio-kak-tehnologiya-obucheniya-i-otsenki-v-meditsinskom-vuze> (дата обращения: 19.06.2023).
3. Мирзаева Ш.Р. Oliy tibbiy ta'limda zamonaviy IT-tehnologiyalar. Международная научно-практическая онлайн конференция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ» 27 aprel 2023 yil, 135-145 betlar
4. Мирзаева Ш.Р., Шойимова Ш.С., Мирзаева Н.А. Масофавий таълимда талабаларнинг ўзлаштириш жараёни нazorat қилиш ва баҳолашнинг инновацион имкониятлари // Биомедицина ва амалиёт журнали / Журнал биомедицины и практики / Journal of biomedicine and practice №SI-2 | 2020, 8-қисм | Махсус сон, 998-1001 б.

5. Мирзаева Ш.Р., Шойимова Ш.С., Мирзаева Н.А. Тиббий таълимда талабаларни мотивлаштириш ва фаоллаштириш хусусиятлари // “Педиатрия” журнали 2020 йил 2-сон 290-294 б.
6. Портфолио в современном образовательном поле: учебно-методическое пособие / Под. ред. Н.Н. Суртаевой.—СПб-Тюмень: ТОГИРРО-НМЦ, 2005 г.— 40с.
7. Технология портфолио в системе педагогической диагностики.— Самара: Изд-во Профи. 2004 г.— 84с.
8. Шойимова Ш.С., Мирзаева Н.А., Мирзаева Ш.Р. Замонавий тиббий ўқув жараёнининг психологик компонентлари // “Педиатрия” журнали 2022 йил 1-сон, 226-230 бет